

УДК: 347.235.5:341.24

Сидоренко Дмитрій Володимирович –

Начальник відділу оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності,

Державна організація

«Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»,

Аспірант

<https://orcid.org/0009-0005-0955-8611>

Dmytrii V. Sydorenko –

Head of the Intellectual Property Rights Assessment Unit,

State Organization “Ukrainian National Office of Intellectual Property and Innovations”

(1 Dmytra Hodzenka Street, Kyiv, 01601, Ukraine)

PhD student

<https://orcid.org/0009-0005-0955-8611>

Особливості правового регулювання оцінки майна в іноземних країнах

У статті розглядаються особливості правового регулювання оцінки майна в іноземних країнах. Оцінка майна є важливим інструментом у економічній діяльності, впливаючи на рішення щодо інвестицій, кредитування та управління активами.

У статті здійснено порівняльний аналіз правових систем Іспанії, Італії, Німеччини, Франції та Чехії. Установлено, що в Іспанії існують чіткі законодавчі норми, які регулюють діяльність оцінювачів, включаючи Закон про оцінку нерухомості та Положення про кваліфікацію оцінювачів. В Італії ж, навпаки, спостерігається більш гнучкий підхід, заснований на саморегулюванні через професійні організації, такі як Італійська асоціація оцінювачів нерухомості. Німеччина має суворі вимоги до сертифікації оцінювачів, закріплені у Федеральному законі про оцінку нерухомості. Франція, подібно до Італії, застосовує саморегулювання, але з певними елементами державного контролю, що здійснюється через Французький інститут оцінки нерухомості. У Чехії спостерігається баланс між державним регулюванням та саморегулюванням через Чеську палату оцінювачів.

Стаття підкреслює важливість гармонізації міжнародних стандартів оцінки майна, таких як стандарти Міжнародної федерації оцінювачів (IVSC), з урахуванням національних особливостей для підвищення прозорості та ефективності ринків нерухомості. Обговорюються перспективи подальших досліджень, спрямованих на розробку оптимальних механізмів уніфікації правового регулювання оцінювальної діяльності в ЄС, що сприятиме стабільності та передбачуваності ринків нерухомості.

Ключові слова: оцінка майна, майнове право, правове регулювання, гармонізація стандартів, міжнародні стандарти, саморегулювання, сертифікація оцінювачів, ринки нерухомості.

D.V. Sydorenko Features of the Legal Regulation of Property Valuation in Foreign Countries

The article examines the peculiarities of legal regulation of property valuation in foreign countries. Property valuation is an important tool in economic activity, influencing investment, lending and asset management decisions.

The article provides a comparative analysis of the legal systems of Spain, Italy, Germany, France and the Czech Republic. It has been established that in Spain there are clear legal norms governing the activities of appraisers, including the Real Estate Appraisal Law and the Appraiser Qualification Regulations. In Italy, on the other hand, there is a more flexible approach based on self-regulation through professional organizations such as the Italian Association of Real Estate Appraisers. Germany has strict requirements for appraiser certification, enshrined in the Federal Real Estate Appraisal Act. France, like Italy, applies self-regulation, but with some elements of state control, carried out through the French Institute of Real Estate Valuation. In the Czech Republic, there is a balance between state regulation and self-regulation through the Czech Chamber of Appraisers.

The article highlights the importance of harmonizing international property valuation standards, such as those of the International Federation of Valuers (IVSC), taking into account national specificities to increase the transparency and efficiency of real estate markets. Prospects for further research aimed at developing optimal mechanisms for the unification of legal regulation of appraisal activity in the EU, which will contribute to the stability and predictability of real estate markets, are discussed.

The legal regulation of property valuation in foreign countries has significant differences due to the specifics of the economic, legal and social systems of each state. In countries with developed market economies, such as the USA, Great Britain, and Germany, the process of property valuation is regulated by both state standards and professional organizations that set their own valuation standards. Such organizations include the Appraisal Institute in the United States, the Royal Institute of Chartered Valuers in Great Britain (RICS), and others. An important component of the legal regulation of property valuation is the establishment of requirements for the qualification of valuers and the licensing of their activities.

Keywords: *property valuation, property law, legal regulation, harmonization of standards, international standards, self-regulation, certification of appraisers, real estate markets.*

Постановка проблеми в загальному вигляді. Правове регулювання оціночної діяльності є важливою складовою економічної стабільності та прозорості ринкових відносин. Оцінка майна, яка є ключовим елементом у визначенні його вартості для різних цілей, таких як купівля-продаж, кредитування, страхування, та податкові зобов'язання, впливає на економічний клімат і довіру до ринкових механізмів.

Враховуючи значні відмінності в національних підходах до регулювання оціночної діяльності в іноземних країнах, виникає потреба в детальному дослідженні специфіки їх правового регулювання. Наприклад, в одних країнах можуть існувати суворі державні стандарти і сертифікації для оцінювачів, тоді як в інших, може домінувати ринковий підхід, де більша роль відводиться саморегулюючим організаціям та професійним асоціаціям. Ці відмінності можуть впливати на якість і однорідність оцінок, що в свою чергу позначається на ефективності ринку і рівні довіри до нього.

Дослідження правового регулювання оцінки майна за кордоном дозволяє виявити як спільні риси, так і відмінності в правових системах, що регулюють цю сферу. Це включає порівняння стандартів оцінки, методів сертифікації оцінювачів, вимог до професійної етики та відповідальності, а також механізмів контролю та нагляду за діяльністю оцінювачів.

Виявлення спільних рис і відмінностей є важливим для подальшої гармонізації та уніфікації стандартів оцінки на міжнародному рівні. Це може допомогти в створенні єдиного

ринку оцінки, який забезпечуватиме високі стандарти якості та довіри до оцінювальної діяльності. Гармонізація також може зменшити правові та адміністративні бар'єри для трансакцій між країнами, що позитивно вплине на економічну інтеграцію та розвиток єдиного ринку.

Аналіз останніх публікацій. Дослідженням іноземного правового регулювання оцінки майна займалися зокрема: Т. В. Шаповал, яка проаналізувала правову природу міжнародних стандартів міжнародного комітету зі стандартів оцінки майна [7]; О. В. Корецька та В. В. Жихарева розглянули міжнародні та вітчизняні стандарти оцінки вартості бізнесу в системі правового регулювання оціночної діяльності [3]; Т. Сірош [5]; С. М. Пашков розкрив правову природу міжнародних стандартів оцінки майна [4]; В. В. Якубовський дослідив спільні та відмінні риси Європейських стандартів оцінки EVS-2016 та Міжнародних стандартів оціночної діяльності IVS-2017 [8].

Однак у зазначених публікаціях відсутній цілісний і системний аналіз особливостей правового регулювання оцінки майна в іноземних країнах.

Мета статті – аналіз особливостей правового регулювання оцінки майна в іноземних країнах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Регулювання оціночної діяльності в іноземних країнах значною мірою варіюється залежно від національних особливостей та правових традицій, що створює складний та багатогранний правовий ландшафт. У кожній

країні існують свої специфічні підходи до регулювання оцінки майна, що визначаються історичними, культурними, економічними і правовими факторами.

Т. Сірош зазначає, що європейські країни мають різні механізми для регулювання оціночної діяльності. В деяких країнах, як Чорногорія і Румунія, це контролюють саморегульовані асоціації, в інших – національні закони (Болгарія, Хорватія, Польща, Іспанія) або міністерства (Словаччина, Угорщина). Практика сертифікації оцінювачів також варіюється: в Угорщині, Чорногорії та Румунії сертифікація офіційно не проводиться, тоді як у Словаччині це робить Міністерство юстиції, а в Сербії – Міністерство фінансів [5].

У Німеччині оціночна діяльність регулюється в рамках містобудівного законодавства, яке забезпечує структурований підхід до оцінки майна, зокрема нерухомості. Контроль за оцінювальною діяльністю здійснюється Федеральним міністерством транспорту, будівництва та розвитку міст (Bundesministerium für Digitales und Verkehr, BMDV) [12]. Це міністерство відповідає за реалізацію політики в галузі будівництва та розвитку міст, а також за контроль за дотриманням стандартів оцінки.

Вимоги до процесу оцінки нерухомості визначаються низкою нормативних актів, які встановлюють правила і процедури для точного та об'єктивного визначення вартості майна. Основні закони та постанови в цій сфері включають:

– Будівельний кодекс Німеччини (Baugesetzbuch, BauGB) [11]. Цей кодекс є основним законодавчим актом, який регулює містобудування та планування територій у Німеччині. Він встановлює загальні принципи і правила для оцінки нерухомості, особливо в контексті планування міст і регіонів. Будівельний кодекс визначає основи для правового забезпечення оцінки нерухомості, включаючи принципи, на яких базується встановлення вартості майна;

– Постанова про оцінку нерухомості (Immobilienwertermittlungsverordnung, ImmoWertV) [18]. Ця постанова детально регулює процедури та методи оцінки нерухомості. Вона надає конкретні вказівки щодо того, як повинна проводитися оцінка

нерухомості, включаючи методики оцінки, вимоги до документації та процедури верифікації. ImmoWertV встановлює стандартні критерії для оцінки, що дозволяє забезпечити однаковий підхід до визначення вартості майна в різних регіонах країни.

Також у Німеччині діють різні організації та професійні асоціації, які сприяють стандартизації практик оцінки. Наприклад, Німецький інститут оцінки нерухомості (Deutsches Institut für Normung, DIN) розробляє технічні стандарти та рекомендації для оцінювачів, які доповнюють і конкретизують вимоги, визначені в законодавчих актах [15].

Ці закони і постанови сприяють забезпеченню високих стандартів у сфері оцінки майна, що, в свою чергу, сприяє прозорості ринку нерухомості і забезпеченню справедливих умов для всіх учасників ринку.

Крім того, у Німеччині регулювання оціночної діяльності здійснюється через публічні експертні комітети (Gutachterausschüsse), які функціонують при державних установах по землевпорядкуванню [16]. Кожна угода з нерухомістю має бути підписана нотаріусом, який відсилає її копію в ПЕК. Комітети відбирають значущі угоди для внесення в базу даних про ринкові ціни, розсилають анкети покупцям і можуть інспектувати об'єкти.

Мета ПЕК – сформувати статистичні вибірки для оцінки цін на різні види нерухомості. Щорічно ПЕК публікують результати досліджень у спеціальних буклетах, які іноді доступні в Інтернеті. Конфіденційні деталі угод закриті для публіки, але закодовані дані надаються оцінювачам і ринковим агентствам [16].

Франція має досить ліберальний підхід до оціночної діяльності, що відрізняється від більш регульованих систем в інших країнах Європейського Союзу. Відсутність значного контролю з боку державних органів або саморегульованих професійних організацій характеризує французьку систему оцінки майна. Це створює середовище, де практики оцінки можуть бути менш стандартизованими в порівнянні з іншими країнами.

Обов'язкова оцінка майна у Франції передбачена лише у специфічних випадках, зокрема:

– страхування: оцінка є обов'язковою для забезпечення кредитів, що дозволяє страхувальникам і кредиторам адекватно оцінити ризики і вартість заставного майна;

– великі угоди з нерухомістю: для угод з нерухомістю, що перевищують 300 тис. євро, також вимагається проведення оцінки. Це сприяє справедливому визначенню вартості майна при великих фінансових операціях [5].

Основні законодавчі акти, які регулюють оціночну діяльність у Франції, включають:

– Цивільний кодекс Франції (Code civil) [13]. Цей кодекс є основним джерелом цивільного права у Франції і містить положення, що стосуються договорів, прав власності та інших аспектів, які можуть впливати на оцінку майна. Хоча він не надає конкретних інструкцій для проведення оцінки, його норми регулюють правовий статус оцінювальної діяльності у контексті цивільних правовідносин;

– Кодекс споживача (Code de la consommation) [14].

Цей кодекс регулює захист споживачів, включаючи вимоги до оцінки майна, яке служить забезпеченням кредитів.

Таким чином, завдяки ліберальному підходу, французька система оцінки дозволяє більшій гнучкості у практиках і методах, але це може також створювати певні ризики щодо консистентності та точності оцінок. Оцінювачі у Франції мають можливість застосовувати різні методи і стандарти, що може призводити до варіацій в результатах оцінки. Це особливо важливо в контексті великих фінансових угод та іпотечного страхування, де точність і надійність оцінки є критично важливими.

Водночас в Іспанії регулювання оціночної діяльності здійснюється Банком Іспанії (Banco de España), який визначає конкретні вимоги і стандарти для різних типів оцінок [10]. Банк Іспанії відіграє ключову роль у забезпеченні відповідності оцінок міжнародним стандартам, а також у встановленні специфічних регуляторних вимог для різних фінансових і комерційних цілей.

Основні аспекти регулювання оціночної діяльності в Іспанії:

– **оцінки для специфічних цілей.** Банк Іспанії виокремлює оцінки для таких цілей, як страхування, іпотечне кредитування, випуск цінних паперів, а також інші фінансові та

інвестиційні операції. Це означає, що для кожного виду діяльності можуть бути застосовані різні вимоги і стандарти, що забезпечує точність і надійність оцінок у специфічних контекстах;

– **міжнародні стандарти.** Оцінювачі в Іспанії повинні дотримуватися міжнародних стандартів оцінки, таких як Міжнародний комітет з оцінки (IVSC) або Європейські стандарти оцінки [17]. Проте вимоги Банку Іспанії мають пріоритет у певних сферах, що визначає специфічні правила і процедури для оцінювальної діяльності.

Основні законодавчі акти, що регулюють оціночну діяльність в Іспанії, включають:

– **Закон про регулювання іпотечної діяльності (Ley de Regulación del Mercado Hipotecario) [19].** Цей закон встановлює основні правила і вимоги для іпотечного ринку, включаючи вимоги до оцінки майна, яке використовується як забезпечення іпотечних кредитів. Закон спрямований на забезпечення прозорості та стабільності іпотечного ринку, а також на захист інтересів кредиторів і позичальників;

– **Королівський декрет 775/1997 про схвалення правил для оціночних компаній (Real Decreto 775/1997) [20].** Цей декрет визначає правила для діяльності оціночних компаній в Іспанії. Він встановлює вимоги до сертифікації та ліцензування оцінювачів, а також до процедур оцінки майна. Декрет забезпечує, що оцінювальні компанії дотримуються встановлених стандартів і процедур для гарантії якості та точності оцінок.

Крім того, регуляторний контекст в Іспанії включає також взаємодію з іншими національними та міжнародними регуляторними органами, що забезпечує інтеграцію і гармонізацію оцінювальних практик. Банком Іспанії визначені конкретні вимоги для різних типів оцінок, що дозволяє забезпечити високі стандарти якості і достовірності в оцінювальній діяльності, адаптуючи міжнародні стандарти до національних умов.

У свою чергу Італійська система регулювання оціночної діяльності відрізняється від більш централізованих підходів в інших країнах ЄС. В Італії немає єдиного спеціального державного регулятора для оціночної діяльності.

Замість цього, принципи оцінки майна, особливо для застави, визначаються через меморандуми та угоди між Італійською асоціацією банкірів (Associazione Bancaria Italiana, ABI) [9] та професійними асоціаціями оцінювачів.

Цей підхід сприяє більш гнучкому і адаптивному механізму регулювання, оскільки меморандуми між асоціаціями дозволяють враховувати специфічні потреби та умови ринку, а також швидко реагувати на зміни в економічній ситуації або на нові вимоги.

Основні регулюючі акти в Італії включають:

– **Консолідований закон про банківську діяльність (Testo Unico Bancario) [22].** Цей закон є основним актом, що регулює банківську діяльність в Італії, включаючи аспекти кредитів. Він встановлює правила і вимоги для банківських операцій, зокрема для кредитування, яке часто вимагає оцінки заставного майна. Закон визначає, як банки повинні проводити оцінку майна, яке служить забезпеченням кредитів, а також включає правила щодо захисту прав споживачів і забезпечення прозорості в банківських операціях;

– **Меморандуми Італійської асоціації банкірів (ABI).** Меморандуми та угоди, укладені між ABI та професійними асоціаціями оцінювачів, визначають специфічні принципи і методи оцінки для різних цілей. Ці документи сприяють стандартизації практик оцінки, а також забезпечують відповідність оцінок необхідним стандартам і вимогам ринку. Меморандуми можуть містити детальні вказівки щодо методів оцінки, процедур перевірки і вимог до звітності [5].

Тобто цей підхід дозволяє забезпечити адаптивність і відповідність сучасним умовам ринку, але також може створювати варіації в практиках оцінки в залежності від конкретних угод між банками і оцінювачами. В Італії це підкреслює важливість співпраці між фінансовими установами і професійними організаціями для підтримання високих стандартів оцінки та забезпечення прозорості в ринкових операціях.

Т. Сірош зазначає, що у Чехії існує дві категорії оцінювачів: сертифіковані Чеською палатою оцінки майна (СКОМ) та судові експерти, сертифіковані судами [5]. СКОМ є засновником Інституту оцінки майна (ІОМ) і

Палати сертифікації оцінювачів (ПСО). Оцінювачі, акредитовані ІОМ, проводять оцінку майна для банківських і державних установ. ПСО видає сертифікати оцінювачів у таких спеціалізаціях: оцінка нерухомості, оцінка підприємств, оцінка майна в матеріальній формі, оцінка машин, обладнання та технологічних ліній, а також оцінка нематеріальних активів після складання відповідного іспиту. Вимог щодо базової вищої освіти для цих сертифікатів немає.

Судові експерти-оцінювачі реєструються в обласних судах і призначаються для проведення оцінок Міністерством юстиції Чехії або головою обласного суду.

Основні нормативні акти, що регулюють оціночну діяльність у Чехії, включають:

– **Закон про судових експертів (Zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících) [24].** Цей закон регулює діяльність судових експертів і перекладачів, визначаючи їх права, обов'язки та процедури реєстрації в судах. Закон забезпечує, що судові експерти мають відповідну кваліфікацію і дотримуються встановлених стандартів, що є критично важливим для забезпечення справедливості в судових процесах;

– **Закон про регулювання оцінювачів (Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku) [23].** Цей закон регулює оцінку майна в Чехії, включаючи методи оцінки, вимоги до оцінювачів і стандарти, які повинні бути дотримані при проведенні оцінок. Закон визначає правила для оцінки майна для різних цілей, таких як купівля-продаж, кредитування, страхування та інші фінансові операції.

Отже, комбінація такого регулювання в Чехії забезпечує комплексний підхід до управління оціночною діяльністю, який включає як формальні державні вимоги, так і професійний контроль. Це допомагає підтримувати високі стандарти якості і довіри до оцінювальної діяльності в країні.

У країнах Скандинавії, зокрема у Данії, правове регулювання оціночної діяльності базується на національних стандартах, які інтегруються з європейськими директивами. Це забезпечує відповідність високим міжнародним стандартам, зокрема для забезпечення

професійної компетенції та якості оцінювальної діяльності.

У Данії регулювання оціночної діяльності здійснює Данська служба оцінки майна (Vurderingsstyrelsen) [2]. Вона здійснює оцінку близько 2,3 мільйона об'єктів нерухомості в Данії, і гарантує справедливу, єдину та прозору оцінку майна, на основі якої визначається поточний податок на нерухомість [2].

У Великій Британії оціночна діяльність регулюється через специфічні стандарти, розроблені Королівським інститутом дипломованих оцінювачів (Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS) [1]. Ця організація відіграє ключову роль у забезпеченні високих стандартів оцінки майна і встановлює вимоги до професійної практики, які є обов'язковими для членів RICS.

Основні аспекти регулювання оціночної діяльності в Великій Британії:

– **Стандарти RICS:** RICS розробляє та публікує стандарти оцінки, які включають правила і методики для оцінки майна. Основним документом є **RICS Red Book (Valuation – Global Standards)** [21]. Цей документ встановлює міжнародні стандарти для оцінки майна, включаючи вимоги до методів оцінки, формату звітів і обов'язків оцінювачів. RICS Red Book інтегрує вимоги Міжнародних стандартів оцінки (IVSC) і відповідає європейським директивам, забезпечуючи узгодженість і високий рівень професіоналізму в оцінці;

– **професійні вимоги:** RICS встановлює високі вимоги до професійної практики для оцінювачів, які є членами організації. Це включає вимоги до освіти, професійного навчання та досвіду роботи. Оцінювачі повинні проходити регулярне підвищення кваліфікації та дотримуватися етичних стандартів, визначених RICS;

– **етичні стандарти:** RICS також визначає етичні норми і кодекси поведінки для своїх членів. Це включає обов'язок забезпечувати незалежність і об'єктивність у процесі оцінки, уникати конфліктів інтересів і підтримувати високий рівень професійної чесності;

– **законодавство:** хоча RICS грає центральну роль у визначенні стандартів оцінки,

оціночна діяльність в Великій Британії також підлягає загальному правовому регулюванню. Наприклад, **Закон про фінансові послуги та ринки 2000 року (Financial Services and Markets Act 2000)** і його доповнення можуть впливати на фінансові аспекти оцінювальної діяльності, особливо в контексті іпотечних кредитів і інвестицій [6].

Таким чином відповідність стандартам RICS є ключовим елементом професійної практики в Великій Британії, оскільки ці стандарти забезпечують високу якість оцінки майна і допомагають підтримувати довіру до ринку нерухомості і фінансових операцій.

У контексті цього слід відзначити і про уніфікацію стандартів оцінки в іноземних країнах, зокрема про питання балансу між міжнародними та національними стандартами. З одного боку, міжнародні стандарти, такі як IVSC, забезпечують прозорість та узгодженість оцінок, сприяють довірі користувачів та інтеграції ринків. З іншого боку, національні регулятори мають унікальне розуміння локальних ринкових умов та можуть краще реагувати на специфічні потреби своєї країни.

Окрім цього, існує проблема стандартизації методик оцінки, яка потребує вдосконалення як на міжнародному, так і на національному рівнях. Це питання є особливо актуальним у контексті змін у національних економіках та правових середовищах, що вимагає динамічного підходу до регуляторних вимог.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, правове регулювання оцінки майна в іноземних країнах демонструє широкий спектр підходів, від суворого регулювання до майже повної відсутності контролю. Уніфікація стандартів на міжнародному рівні може сприяти більшій прозорості та інтеграції ринків, проте національні особливості також відіграють важливу роль у забезпеченні адекватного регулювання.

Подальші дослідження у цій сфері мають зосередитися на пошуку оптимального балансу між міжнародними стандартами та національними потребами.

Список використаних джерел:

1. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців оцінки». URL: <http://www.afo.com.ua> (дата звернення: 19.07.2024).
2. Данська служба оцінки майна (Vurderingsstyrelsen). URL: <https://vurdst.dk/om-styrelsen/organisation> (дата звернення: 19.07.2024).
3. Корецька О., Жихарєва В. Огляд міжнародних та вітчизняних стандартів оцінки вартості бізнесу в системі правового регулювання оціночної діяльності. *Економіка та суспільство*. 2023. № 48. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-18>.
4. Пашков С. М. Правова природа міжнародних стандартів оцінки майна. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2012. Вип. 4. С. 117–124. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2012_4_16 (дата звернення: 19.07.2024).
5. Сірош Т. Регулювання діяльності оцінювачів: досвід Європи. *Дзеркало тижня*. URL: https://zn.ua/ukr/finances/regulyuvannya-diyalnosti-ocinyuvachiv-dosvid-yevropi-305736_.html (дата звернення: 19.07.2024).
6. Стандартизація оцінки в світі. частина 3: Стандарти RICS. URL: <http://afo.com.ua/uk/news/2-general-assessment/1075-about-rics-in-europe> (дата звернення: 19.07.2024).
7. Шаповал Т. В. Правова природа міжнародних стандартів міжнародного комітету зі стандартів оцінки майна. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія: Право. С. 171–177.
8. Якубовський В. В. Європейські стандарти оцінки EVS-2016 та Міжнародні стандарти оціночної діяльності IVS-2017: спільність і відмінності. URL: http://www.afo.com.ua/doc/IVS_2017_vs_EVS_2016_UA.pdf (дата звернення: 19.07.2024).
9. Associazione Bancaria Italiana. URL: <https://www.telemutuo.it/abi/> (дата звернення: 19.07.2024).
10. Banco de España. URL: <https://www.bde.es/wbe/es/> (дата звернення: 19.07.2024).
11. Baugesetzbuch. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/> (дата звернення: 19.07.2024).
12. Bundesministerium für Digitales und Verkehr. URL: <https://bmdv.bund.de/DE/Home/home.html> (дата звернення: 19.07.2024).
13. Code civil. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/ (дата звернення: 19.07.2024).
14. Code de la consommation. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032220897/ (дата звернення: 19.07.2024).
15. Deutsches Institut für Normung. URL: <https://www.din.de/de> (дата звернення: 19.07.2024).
16. Gutachterausschüsse im Freistaat Bayern. URL: <https://www.gutachterausschuesse-bayern.de/gutachterausschuesse/> (дата звернення: 19.07.2024).
17. History of Development of IVSC. The International Valuation Standards Council website. URL: <https://www.ivsc.org/files/file/download/id/1893> (дата звернення: 19.07.2024) ; European Valuation Standards EVS-2016. 8-th edition. TEGoVA. Gillis nv / sa, 2016. 370 p.
18. ImmoWertV. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/immowertv_2022/ (дата звернення: 19.07.2024).
19. Ley de Regulación del Mercado Hipotecario. URL: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-8598> (дата звернення: 19.07.2024).
20. Real Decreto 775/1997. URL: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-12854> (дата звернення: 19.07.2024).
21. Red Book Global Standards. URL: <https://www.rics.org/profession-standards/rics-standards-and-guidance/sector-standards/valuation-standards/red-book/red-book-global> (дата звернення: 19.07.2024).
22. Testo Unico Bancario. URL: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf> (дата звернення: 19.07.2024).
23. Zákon č. 151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). URL: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-151> (дата звернення: 19.07.2024).
24. Zákon č. 36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících. URL: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-36> (дата звернення: 19.07.2024).

References:

1. Vseukrainska hromadska orhanizatsiia “Asotsiatsiia fakhivtsiv otsinky”. URL: <http://www.afo.com.ua> (data zvernennia: 19.07.2024).
2. Danska sluzhba otsinky maina (Vurderingsstyrelsen). URL: <https://vurdst.dk/om-styrelsen/organisation> (data zvernennia: 19.07.2024).
3. Koretska O., Zhykharieva V. Ohliad mizhnarodnykh ta vitchyznianskykh standartiv otsinky vartosti biznesu v systemi pravovoho rehuliuвання otsinochnoi diialnosti. *Ekonomika ta suspilstvo*. 2023. № 48. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-18>.
4. Pashkov S. M. Pravova pryroda mizhnarodnykh standartiv otsinky maina. *Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka*. 2012. Vyp. 4. S. 117–124. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2012_4_16 (data zvernennia: 19.07.2024).
5. Sirosh T. Rehuliuвання diialnosti otsiniuvachiv: dosvid Yevropy. *Dzerkalo tyzhnia*. URL: https://zn.ua/ukr/finances/regulyuvannya-diyalnosti-ocinyuvachiv-dosvid-yevropi-305736_.html (data zvernennia: 19.07.2024).
6. Standartyzatsiia otsinky v sviti. chastyna 3: Standarty RICS. URL: <http://afo.com.ua/uk/news/2-general-assessment/1075-about-rics-in-europe> (data zvernennia: 19.07.2024).
7. Shapoval T. V. Pravova pryroda mizhnarodnykh standartiv mizhnarodnoho komitetu zi standartiv otsinky maina. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii: Pravo*. S. 171–177.
8. Yakubovskiy V. V. Yevropeiski standarty otsinky EVS-2016 ta Mizhnarodni standarty otsinochnoi diialnosti IVS-2017: spilnist i vidminnosti. URL: http://www.afo.com.ua/doc/IVS_2017_vs_EVS_2016_UA.pdf (data zvernennia: 19.07.2024).
9. Associazione Bancaria Italiana. URL: <https://www.telemutuo.it/abi/> (data zvernennia: 19.07.2024).
10. Banco de España. URL: <https://www.bde.es/wbe/es/> (data zvernennia: 19.07.2024).
11. Baugesetzbuch. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/> (data zvernennia: 19.07.2024).
12. Bundesministerium für Digitales und Verkehr. URL: <https://bmdv.bund.de/DE/Home/home.html> (data zvernennia: 19.07.2024).
13. Code civil. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/ (data zvernennia: 19.07.2024).
14. Code de la consommation. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032220897/ (data zvernennia: 19.07.2024).
15. Deutsches Institut für Normung. URL: <https://www.din.de/de> (data zvernennia: 19.07.2024).
16. Gutachterausschüsse im Freistaat Bayern. URL: <https://www.gutachterausschuesse-bayern.de/gutachterausschuesse/> (data zvernennia: 19.07.2024).
17. History of Development of IVSC. The International Valuation Standards Council website. URL: <https://www.ivsc.org/files/file/download/id/1893> (data zvernennia: 19.07.2024) ; European Valuation Standards EVS-2016. 8-th edition. TEGoVA. Gillis nv / sa, 2016. 370 p.
18. ImmoWertV. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/immowertv_2022/ (data zvernennia: 19.07.2024).
19. Ley de Regulación del Mercado Hipotecario. URL: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-8598> (data zvernennia: 19.07.2024).
20. Real Decreto 775/1997. URL: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-12854> (data zvernennia: 19.07.2024).
21. Red Book Global Standards. URL: <https://www.rics.org/profession-standards/rics-standards-and-guidance/sector-standards/valuation-standards/red-book/red-book-global> (data zvernennia: 19.07.2024).
22. Testo Unico Bancario. URL: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf> (data zvernennia: 19.07.2024).
23. Zákon č. 151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). URL: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-151> (data zvernennia: 19.07.2024).
24. Zákon č. 36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících. URL: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-36> (data zvernennia: 19.07.2024).